

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

03/03/2026

© Barbara Boifava

DOI: 10.5281/zenodo.18819442

Antico municipio di Bolzano

Barbara Boifava

Antico municipio di Bolzano

Barbara Boifava

Nel 1455 il comune di Bolzano acquistò da Jacob Chürsner di Bressanone, nel nucleo medioevale della città, un edificio che aveva subito danni a causa di un incendio. Hans Chürsner di Bressanone, padre di Jacob, lo aveva acquisito tre anni prima dagli originari proprietari, i signori di Villanders/Villandro, feudatari del vescovo di Bressanone, che lo detenevano dal Trecento (Mura 2014: 48).

La struttura del palazzo di origine medioevale si sviluppava tra le attuali via dei Portici e via Streiter su un lotto stretto e profondo, al quale era stato accorpato parte di un lotto adiacente (fig. 1). Un cortile interno con loggia dalle aperture ogivali separava due distinti corpi di fabbrica: il primo affacciato a nord, dalla pianta quasi quadrata, si articolava su due piani mentre il secondo, che dava su via dei Portici, si sviluppava su tre livelli e presentava una pianta rettangolare (Mura 2002: 48; fig. 2-5).

Nella seconda metà del XV secolo il palazzo venne adattato per ospitare gli uffici dell'amministrazione cittadina, nonostante gli interni presentassero locali dalle dimensioni contenute soprattutto nell'ala verso via dei Portici (fig. 6). Alla fine del Settecento qui furono collocate le abitazioni per il servo comunale e per il cancelliere (Mura 2014: 49). Il corpo di fabbrica affacciato sull'antica via Carrettai subì una serie di interventi di modifica intorno alla fine del XVI secolo ad opera del capomastro di origini lombarde Antonio Carlone. Come testimonia un'iscrizione presente in facciata, questa ala del palazzo ospitava al piano terra il presidio della guardia civica e ai piani superiori le sale di riunione del consiglio cittadino, oltre alla sala dell'archivio consiliare affrescata da Georg Müller nel 1597 con scene allegoriche della Buona Amministrazione (Mura 2014: 50; fig. 7). Le diverse

quote delle due ali del palazzo erano collegate da una scala all'aperto la cui limitata funzionalità, negli anni, si sommò ai disagi di una distribuzione molto disorganica delle funzioni amministrative. Nei primi anni del Novecento il podestà di Bolzano Julius Perathoner segnalava i limiti strutturali del vecchio municipio e la necessità di edificare una nuova sede municipale, a seguito anche di un notevole incremento nell'organico degli uffici amministrativi che, alla fine dell'Ottocento, aveva portato alla necessità di affittare alcuni locali esterni (Mura 2014: 49). Nel 1907 fu inaugurato il nuovo Municipio, e il palazzo di via Streiter rimase in uso dell'amministrazione comunale come sede ausiliaria.

Durante la Seconda Guerra mondiale il vecchio municipio fu pesantemente danneggiato soprattutto nella parte che si affaccia su via dei Portici. Nel 1907 fu inaugurato il nuovo Municipio, e il palazzo di via Streiter rimase in uso dell'amministrazione comunale come sede ausiliaria.

Risale al 2001 la fine dei lavori di restauro dell'edificio che è attualmente sede dell'Archivio Storico della Città di Bolzano.

Bibliografia

- Andergassen L. (1966). “Cicero im Rathaus. Die Renaissancemalereien von Georg Müller in Bozner Ratssaal”, *Arx*, 1, 1996, pp. 3-10.
- Andergassen L. (2004). “Zum Werk des Bamberger Malers Georg Müller (um 1550-1633)”, in K. Schereiner, F. Matsche, B. Söding, L. Andergassen eds., *Am Anfang War das Auge Kunsthistorische Tagung Anlässlich des 100 Jährigen Bestehens des Diözesanmuseums Hofburg Brixen*, Bozen, pp. 149-178.
- Mura M.G. (2002). “L’antico municipio di Bolzano. Storia”, in Ch. H. von Hartungen, A. Mura, S. Spada eds., *Antico Municipio, 23-24 marzo 2002. Giornate FAI di primavera*, Milano.
- Mura M.G. (2009). “Archivio storico della città di Bolzano”, in A. Tomasi, *Archivi del Trentino-Alto Adige. Orientamento a fonti e servizi*, supplemento di *Studi Trentini di scienze storiche*, 3, pp. 651-684.
- Mura M.G., ed. (2014). *1907: Il Palazzo Municipale di Bolzano*, Bolzano.
- Petri R. (1989). *Storia di Bolzano*, Padova.
- Rasmo N. (1976). *Bolzano. Notizie sulle origini e sullo sviluppo del centro storico*, Bolzano.
- Spanner H., Kinast T. (1990). *Conrad Waider. Maler der Spätgotik. Bayern, Südtirol, Trentino*, Bolzano.

1. Veduta di Bolzano. Da Matthäus Merian, *Topographia Provinciarum Austriacarum di Matthäus Merian*, 1649.

2. Bolzano. Antico municipio, portale d'ingresso da via dei portici, 2024. Foto dell'A.

3. Bolzano. Antico municipio, archi dei portici e affreschi negli intradossi, 2013. Immagine tratta da: https://it.wikipedia.org/wiki/Archivio_Storico_della_Citt%C3%A0_di_Bolzano.

4. Bolzano. Antico municipio, cortile interno con loggia superiore, 2024. Foto dell'A.

5. Bolzano. Antico municipio, fronte su via Streiter. Immagine tratta da: <https://www.provincia.bz.it/arte-cultura/monumentbrowser-ricerca-iframe.asp?status=detail&id=13831>.

6. Pianta dell'antico municipio, 1785. Da Mura 2014: 49.

7. Georg Müller, affresco nella sala consiliare dell'antico municipio di Bolzano, 1597.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Antico municipio di Bolzano

© Barbara Boifava

Publicato online il

03/03/2026

DOI: 10.5281/zenodo.18819442

